

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 591.1.(575.1)

ROLE OF THE Na⁺/Ca²⁺-EXCHANGE SYSTEM IN THE VASO-RELAXANT EFFECT OF POLYPHENOLS 1-O-GALLIOL-6-O-BISGALLIOL-2,4-VALONEIL-β-D-GLUCOSE AND 1-O-HALLOIL-2,3-HEXAHYDROXYDIPHENOIL-4,6-VALONEIL-β-D-GLUCOSE ON THE MUSCLE OF THE AORTA

Akhmedov F.,

Andijan state university

Zaynabiddinov A.,

Andijan state university

Gayibov U.,

Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan.

Rakhimov R.

Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan

РОЛЬ Na⁺/Ca²⁺-ОБМЕННОЙ СИСТЕМЫ В ВАЗОРЕЛАКСАНТНОМ ДЕЙСТВИИ ПОЛИФЕНОЛОВ 1-О-ГАЛЛИОЛ-6-О-БИСГАЛЛИОЛ-2,4-ВАЛОНЕИЛ-β-D-ГЛЮКОЗЫ И 1-О-ГАЛЛОИЛ-2,3-ГЕКСАГИДРОКСИДИФЕНОИЛ-4,6-ВАЛОНЕИЛ-β-D-ГЛЮКОЗЫ НА МЫШЦУ АОРТЫ

Ахмедов Ф.Ю.

Андижанский государственный университет

Зайнабиддинов А.Э.

Андижанский государственный университет

Гайибов У.Г.

Институт биоорганической химии АН РУз

Рахимов Р.Н.

Институт биоорганической химии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297668>

Abstract

The study demonstrated the role of the Na⁺/Ca²⁺-exchange system in providing the relaxing effect of polyphenols isolated from the *Euphorbia* plant species - 1-O-gallioli-6-O-bisgallioli-2,4-valoneyl-β-D-glucose and 1-O-galloyl-2,3-hexahydroxydiphenoyl-4,6-valoneyl-β-D-glucose, on the contractile activity of the rat aortic smooth muscle preparation under isometric conditions. It has been established that the relaxing effect of 1-O-gallioli-6-O-bisgallioli-2,4-valonyl-β-D-glucose and 1-O-galloyl-2,3-hexahydroxydiphenoyl-4,6-valonyl-β-D-glucose is associated with the blockade of the Na⁺/Ca²⁺-exchange system.

Аннотация

В ходе исследования показана роль Na⁺/Ca²⁺-обменной системы в обеспечении релаксантного действия полифенолов, выделенных из вида растений *Euphorbia* - 1-О-галлиол-6-О-бисгаллиол-2,4-валонил-β-D-глюкоза и 1-О-галлоил-2,3-гексагидроксиДФЕНОИЛ-4,6-валонил-β-D-глюкоза, на сократительную активность препарата гладкой мускулатуры аорты крысы в изометрических условиях. Установлено, что расслабляющее действие 1-О-галлиол-6-О-бисгаллиол-2,4-валонил-β-D-глюкозы и 1-О-галлоил-2,3-гексагидроксиДФЕНОИЛ-4,6-валонил-β-D-глюкозы в связано с блокадой системы Na⁺/Ca²⁺-обмена.

Keywords: Na⁺/Ca²⁺- exchange system, Na⁺/K⁺-ATPase, polyphenol, blood vessel, smooth muscle, Na⁺ ions, blocker, receptor, Ca²⁺_L-channel, α₁-adrenoreceptor, ouabain.

Ключевые слова: Na⁺/Ca²⁺-обменная система, Na⁺/K⁺-АТФаза, полифенол, кровеносный сосуд, гладкая мышца, ионы Na⁺, блокатор, рецептор, Ca²⁺_L-канал, α₁-адренорецептор, оубаин.

Введение. Известно, что система обмена Na⁺/Ca²⁺ в гладкомышечных клетках (ГМК) является основной системой, высвобождающей ионы Ca²⁺ из клетки и участвующей в поддержании гомеостаза Ca²⁺ [1]. Кроме того, обратная работа системы обмена Na⁺/Ca²⁺ приводит к избытку концентрации ионов Ca²⁺ в клетке и, как следствие вызывает заболевания, возникающие в сосудистой системе [2]. В Институте биоорганической химии

АН РУз из растений *Euphorbia* выделены ряд полифенолов, обладающих сосудорасширяющим действием в зависимости от их структуры. В предварительных исследованиях некоторые полифенолы, а именно 1-О-галлиол-6-О-бисгаллиол-2,4-валонил-β-D-глюкозу (ПС-1) и 1-О-галлоил-2,3-гексагидроксиДФЕНОИЛ-4,6-валонил-β-D-глюкоза (ПС-2) проявили себя как перспективные вазорелаксантные соединения, обладая выраженной сосудорасширяющей активностью на препаратах гладких

мышц аорты крыс [3]. То есть, релаксирующее действие полифенолов ПС-1 и ПС-2 приводит к уменьшению количества $[Ca^+]_i$ в цитозоле в результате блокирования Ca^{2+} -каналов L-типа и рецептор-зависимых Ca^{2+} -каналов, расположенных в мембране гладкой мускулатуры аорты. В данном случае наблюдается снижение поступления ионов Ca^{2+} извне и создается релаксантный эффект в мышце аорты [4]. Релаксантное действие данных полифенолов ПС-1 и ПС-2 на гладкую мускулатуру аорты может быть связано с влиянием Na^+/Ca^{2+} -обмена на транспортную систему Ca^{2+} . В связи с этим, целью настоящего исследования является изучение участия Na^+/Ca^{2+} -обменной системы в сосудорасширяющем действии полифенолов ПС-1 и ПС-2 на мышцу аорты.

Материалы и методы. Приготовление препарата из сосудов аорты осуществляли стандартным методом.

Опыты проводили на здоровых белых беспородных крысах (массой 150–200 г), получавших стандартный корм и воду в условиях вивария. После того, как экспериментальные животные были обездвижены методом цервикальной дислокации, выделяли аорту хирургическим путем и разрезали на кольцевые сегменты ($l=2-4$ мм; $\varnothing=1-2$ мм). В экспериментах использовали физиологический раствор Кребса–Хензелейта со следующим химическим составом (в мМ): (мМ): NaCl – 120,4; KCl – 5; $NaHCO_3$ – 15,5; NaH_2PO_4 – 1,2; $MgCl_2$ – 1,2; $CaCl_2$ – 2,5; $C_6H_{12}O_6$ – 11,5 (pH=7,4) [5]. Физиологический раствор аэрировали карбогеном (O_2 -95% и CO_2 -5%), постоянно температуры ($t=+37\pm 0,5^\circ C$) обеспечивали с помощью ультратермостата (У-8; Болгария). Сократительную активность препарата сосудов аорты регистрировали в изометрических условиях стандартным методом (механография) с помощью датчика силы FT-03 (Grass Instrument Co., США), усилителя сигнала (Grass Instrument, США) на приборе Endim 621.02. самописец (Чехия).

В экспериментах использовали реактивы верапамила гидрохлорид [6,7] (Sigma-Aldrich, Германия), $NaHCO_3$, $CaCl_2$, $MgSO_4$, глюкозу, NaCl, KI, NaH_2PO_4 (Россия). В эксперименте изучалось влияние полифенолов на сокращение мышц аорты с использованием сердечного гликозида-оубаина для определения участия Na^+/Ca^{2+} – обменной системы. Было обнаружено, что оубаин вызывает максимальное сокращение мышц аорты при концентрации 20 мкМ. В эксперименте использовали блокатор верапамила, чтобы исключить поступление внешних ионов Ca^{2+} через потенциал зависимые

Ca^{2+} -каналы. Также в эксперименте использовали блокатор - KB-R7943 для определения роли системы обмена Na^+/Ca^{2+} в влиянии полифенолов на сокращение мышц аорты. KB-R7943 воздействует на сокращение мышц аорты, вызываемое оубаином, дозозависимым образом, максимально снижая его при концентрации 30 мкМ.

Полученные результаты, были статистически обработаны с использованием специального программного пакета OriginPro v. 8.5 SR1 (EULA, Northampton, MA 01060–4401, США). Результаты были обработаны с использованием математически–статистическим методом, приведенным Лакином Г.Ф. в (1990) [8]. Результаты представлены в виде $M\pm m$ результатов опытов, проведенных в n повторениях, где M - среднее арифметическое значение и m - значение стандартной ошибки. Также уровень статистической достоверности значений между результатами эксперимента рассчитывали на основе t-критерия Стьюдента и оценивали как статистически достоверные при значениях $p<0,05$, $p<0,01$.

Первоначально препарат аорты крысы инкубировали при напряжении 1 гр (9,8~10 мН) в течение 45–60 мин до регистрации нормальной электромеханической активности.

Полученные результаты и анализ полученных результатов. В экспериментах было изучено влияние полифенолов ПС-1 и ПС-2 на сокращения аорты, инкубированной в растворе Кребса без ионов Na^+ , для оценки роли Na^+/Ca^{2+} -обменной системы в обеспечении релаксирующего эффекта. При замене NaCl в растворе Кребса на эквивалентный хлорид холина в присутствии 10 мкМ верапамила в среде происходит сокращение аорты за счет поступления ионов Ca^{2+} в цитозоль посредством обратной работы системы обмена Na^+/Ca^{2+} . В этих условиях сила сокращения, индуцированная хлоридом холина, составила $66,9\pm 5,2\%$. В этом эксперименте сначала вызывали сокращение мышцы аорты с помощью 1 мкМ ФЕ, затем промывали нормальным раствором Кребса и заменяли раствором хлорида холина. После промывания препарата аорты раствором с пониженным содержанием Na^+ в течение 25-30 минут мышца вновь сокращается. Мы наблюдали влияние полифенолов ПС-1 (60 мкМ) и ПС-2 (30 мкМ) на сокращение гладкой мускулатуры аорты, когда сокращение мышц достигает до максимума. Было отмечено, что сила сокращения уменьшалась на $75,3 \pm 4,9\%$ и $93,5 \pm 6,1\%$ по сравнению с контролем (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние полифенолов ПС-1 и ПС-2 на сократительную силу мышц аорты крыс, индуцированную раствором Кребса, не содержащим ионов Na^+ . Влияние полифенолов ПС-1 (60 мкМ) и ПС-2 (30 мкМ) на силу сокращения мышц аорты крыс, вызванную модификацией раствором Кребса, не содержащим ионов Na^+ . По оси ординат - в растворе без ионов Na^+ индуцированная сила сокращения аорты равна 100%. (показатель достоверности равняется $*p < 0,05$ во всех случаях; $n=4$).

Далее для дополнения и прояснения проведенных экспериментов, мы наблюдали действие полифенолов в текущих условиях с использованием специального блокатора – KB-R7943 системы обмена Na^+/Ca^{2+} . В наших экспериментах было обнаружено, что KB-R7943 оказывает дозозависимое дей-

ствие на сокращение мышц аорты, снижая напряженность аорты при концентрации 30 мкМ максимум на $48,3 \pm 3,7\%$ по сравнению с контролем. При влиянии полифенолов ПС-1 (60 мкМ) и ПС-2 (30 мкМ) на сокращение гладкой мускулатуры аорты в этих условиях, было замечено, что сила сокращения значительно уменьшилась (рис. 2).

Рисунок 2. Релаксирующее действие полифенолов ПС-1 и ПС-2 на сокращение мышцы аорты, индуцированное раствором Кребса без ионов Na^+ , в присутствии KB-R7943 в среде. Сокращение мышцы аорты, вызванное раствором без ионов Na^+ , принимали за 100%. (показатель достоверности $*p < 0,05$ во всех случаях; $n=4$).

На основании полученных из данных экспериментальных результатов, можно сделать вывод, что релаксирующее действие полифенолов ПС-1 и ПС-2 на индуцированное без ионов Na^+ сокращение мышц аорты сохраняется в присутствии КВ-R7943, но этот показатель значительно ниже, чем результат, полученный без присутствия КВ-R7943. Эти результаты свидетельствуют о том, что полифенолы взаимодействуют с $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обменной системой и уменьшают поступление ионов Ca^{2+} в клетку через данную систему.

Для дополнения и прояснения вышеизложенного материала, использовали сердечный гликозид - оубаин для определения роли системы обмена $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ в релаксирующем действии исследуемых полифенолов на сокращение гладкой мускулатуры аорты. Оубаин блокирует Na^+/K^+ -АТФазу плазмолеммы гладкомышечных клеток, вызывая увеличение количества Na^+ в цитозоле гладкомышечных клеток, в результате чего происходит сокращение гладкой мускулатуры аорты за счет повышенного поступления ионов Ca^{2+} в клетку через систему об-

мена $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ [9]. Как указано ранее, при нормальной активности системы обмена $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ выводятся внутриклеточные ионы Ca^{2+} из клетки. Однако блокирование Na^+/K^+ -АТФазы под действием оубаина приводит к увеличению количества Na^+ в гладкомышечной клетке, а это, в свою очередь, обеспечивает работу системы $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обмена в обратном режиме, высвобождая ионы Na^+ из клетки, а ионы Ca^{2+} поступают внутрь клетки. Этот процесс, в свою очередь, обеспечивает сокращение гладкомышечных клеток [10].

В наших экспериментах наблюдалось влияние полифенолов ПС-1 и ПС-2 на сокращение мышц аорты, вызванное оубаином (рис. 3). Первоначально вызванный с помощью фенилэфрина (ФЭ) 1 мкМ, сила сокращения препарата мышц аорты был принят за 100%. По сравнению с сокращением ФЭ максимальная доза оубаина (20 мкМ), вызывающая сокращение аорты, составила $81,2 \pm 4,4\%$. В тех же условиях полифенолы ПС-1 (60 мкМ) и ПС-2 (30 мкМ) снижают вызванное оубаином сокращение мышц аорты с $81,2 \pm 4,4\%$ до $29,5 \pm 4,3$ и $17,1 \pm 3,3\%$ соответственно.

Рисунок 3. Влияние полифенолов ПС-1 и ПС-2 на сокращение мышц аорты, вызванное оубаином.

По оси ординат - сила сокращения мышцы аорты принята за 100%. (показатель достоверности $*p < 0,05$ во всех случаях; $n=5$).

По анализу результатов эксперимента можно объяснить снижение силы сокращения мышц аорты, вызванное оубаином, под влиянием исследуемых полифенолов, а также влияние этих полифенолов на снижение поступления ионов Ca^{2+} в клетку через обменную систему $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.

Для заключительного прояснения действия полифенолов на сокращение препарата аорты через систему $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обмена использовали блокатор

$\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обменника КВ-R7943. В наших экспериментах блокатор КВ-R7943 оказывал дозозависимое действие на вызванное оубаином сокращение гладкой мускулатуры аорты, приводя к максимальному снижению силы сокращения на $20,4 \pm 3,1\%$ при концентрации 30 мкМ. Было обнаружено, что в этих условиях полифенолы ПС-1 (60 мкМ) и ПС-2 (30 мкМ) снижают сокращение гладкой мускулатуры аорты на $35,8 \pm 3,7$ и $28,3 \pm 3,4\%$ (рис. 4).

Рисунок 4. Влияние полифенолов ПС-1 и ПС-2 на сокращение мышц аорты вызванным оуабаином в условиях присутствия КВ-R7943. По оси ординат - сила сокращения мышцы аорты принята за 100%. (показатель достоверности $*p < 0,05$ во всех случаях; $n=4$).

Выводы. Анализ результатов эксперимента подтверждает, тот факт, что снижение силы сокращения мышцы аорты под воздействием полифенолов, инкубированной в растворе Кребса без ионов Na^+ и оуабаином, осуществляется за счет блокировки поступления ионов Ca^{2+} в клетку через систему $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обмена. На основании анализа полученных данных, можно сделать вывод, что релаксирующее действие исследуемых полифенолов обеспечивается блокированием потенциал-зависимых Ca^{2+} -каналов и рецептор-контролируемых Ca^{2+} -каналов, расположенных в плазмолемме гладкомышечных клеток, а также обеспечивается блокированием обменной системы $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.

Список литературы:

1. Bers D.M. Cardiac excitation-contraction coupling // Nature. – 2002. – V. 415. – P. 198-205.
2. Pogwizd S., Schlotthauer K., Li L. et al. Arrhythmogenesis and contractile dysfunction in heart failure: roles of sodium-calcium exchange, inward rectifier potassium current and residual β -adrenergic responsiveness // Circ. Res. – 2001. – V. 88. – P. 1159-1167.
3. Ahmedov F.YU., Zaynabiddinov A.E., Usmanov P.B., Gayibov U.G., Rakhimov R.N., Kadirova Sh.O., Yunusov L.S., Mutalipova A., Karimjonov H.M. Vasorelaxant effects of the PC-3 and PC-2 polyphenol compounds depending on their chemical structure // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – V.7. – P. 1145-1155.
4. Ахмедов Фазлиддин Юсупович., Зайнобиддинов Анвар Эркинжонович., Гайибов

Улугбек Гаппаржанович., Рахимов Рахматилла Нуриллаевич., Юнусов Лазизбек Содикович. Вазорелаксантное действие полифенольных соединений растений EUPHORBIA в зависимости от их химической структуры // Журнал Universum: химия и биология. – 2020. – №. 10 (76). – С.14-19.

5. Kim B., Jo C., Choi H.-Y., Lee K. Vasorelaxant and hypotensive effects of cheonwangbosimdan in SD and SHR rats // Hindawi Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. – 2018. – V.2018. – P.1-8.

6. Ozaki H., Ohyama T., Sato K., Karaki H. Ca^{2+} -Dependent and independent mechanisms of sustained contraction in vascular smooth muscle of rat aorta // Japan J. Pharmacol. – 1990. – V.52(510). – P.509-512.

7. Martinsen A., Baccelli C., Navarro I., Abad A., Quetin-Leclerc J., Morel N. Vascular activity of a natural diterpene isolated from Croton zambesicus and of a structurally similar synthetic trachylobane // Vascular Pharmacology. – 2010. – V.52. – P.63-69.

8. Cherkaoui-Tangi K., Israili Z.H., Lyoussi B. Vasorelaxant effect of essential oil isolated from Nigella sativa L. seeds in rat aorta: Proposed mechanism // Pak. J. Pharm. Sci. – 2016. – V.29(1). – P.1-8.

9. Iwamoto T. Sodium-calcium exchange inhibitors: Therapeutic potential in cardiovascular diseases // Future Cardiol. – 2005. – V.1. – P.519-529.

10. Blaustein M., Lederer W.J. Sodium/calcium exchange: its physiological implications // Physiol. Rev. – 1999. – V. 79. – P. 763-854.